

**ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР**

Тушурашвили Р.Г.

*Д.х.н., руководитель лаборатории радиационной химии
Института неорганической химии и электрохимии им. Р. Агладзе
Грузия, Тбилиси*

Панчвидзе М.В.

*К.х.н., старший научный сотрудник лаборатории радиационной химии
Басиладзе Ц.М.*

Шанидзе Г.В.

*К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии
Мамардашвили М.И.*

Квирквелия Н.М.

*К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии
Квирквелия Н.М.*

Квирквелия Н.М.

*Научный сотрудник лаборатории радиационной химии
Табатадзе С.В.*

Табатадзе С.В.

Сотрудник Института неорганической химии и электрохимии

USE OF OZONE FOR A NUMBER OF AGRICULTURAL MODIFICATIONS

Tushurashvili R.G.

*Doctor of Chemical Sciences, Chief of Laboratory of Radiation Chemistry
R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Georgia, Tbilisi*

Panchvidze M.

*Candidate of Chemical Sciences, senior research worker of Laboratory of Radiation Chemistry
Basiladze Ts.*

Basiladze Ts.

*Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.
Shanidze G.*

Shanidze G.

*Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.
Mamardashvili M.*

Mamardashvili M.

*Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry
Kvirkvelia N.*

Kvirkvelia N.

*Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.
Tabatadze S.*

Tabatadze S.

Colleague of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

Аннотация

В представленной работе изучено влияние озона на некоторые сельскохозяйственные культуры, в частности на семена огурцов, помидоров, кукурузы с целью интенсификации их всхожести и стимуляции роста, а также использование озонно-воздушной смеси для продления срока хранения мандаринов.

Установлена перспективность обработки семян озонированной водой и озонно-воздушной смесью, а также для ежедневной обработки озонно-воздушной смесью мандаринов (в течении 60 минут) с целью продления их хранения.

Abstract

The influence of ozone on certain agricultural crops, in particular cucumber, tomato and corn seeds, has been studied for the purpose of accelerating their germination and achieving an increase in yields. The influence of ozone-air mixture on extension of storage life of tangerines has also been studied and it was established that daily treatment of tangerines with ozone-air mixture (60 min, room temperature) can extend their storage life to three months.

Ключевые слова: озон, огурцы, помидоры, кукуруза, мандарины интенсификация схожести, стимуляция роста.

Keywords: ozone, cucumber, tomato, corn, tangerine, acceleration of germination, stimulation of growth.

Введение

Известно[1, 2, 3, 4, 5] положительное влияние озонно-воздушной смеси и озонированной воды на структуру почвы, на процесс всхожести и стимуляцию роста некоторых сельскохозяйственных культур, а также на продление срока хранения скоропортящихся продуктов.

Для продления срока скоропортящихся продуктов часто применяются холодильные устройства, где они хранятся в среднем 40-50 дней. Дальнейшее хранение отрицательно влияет на качество плодов и произведённых продуктов[1]. С этой целью также применяются химикаты, такие как хлор, серный ангидрид, фунгициды, дифениламин и др. [2]. Но при

их применении наряду с положительным эффектом наблюдается и негативное влияние, что проявляется в накоплении в почве ядохимикатов, а также в загрязнении окружающей среды и самих продуктов хранения.

В настоящее время особое внимание уделяется выбору новых экологически безопасных технологий, которые обеспечат продление срока хранения

продуктов питания. Одним из таких эффективных методов является применение озона [3].

Известно, что при обработке почвы озонированной водой улучшается её структура, даже выветренные, заболоченные почвы становятся плодотворными [5].

Рис.1. Влияние озонированной воды на структуру почвы

В насыщенной озоном воде концентрация озона достигает почти предельнодопустимой-2, 4 мг/л [6].

Такая концентрация озона в воде ограниченно уничтожает вредные микроорганизмы, воздействует на почву также, как медицинский препарат на больной организм человека.

Учитывая вышесказанное, целесообразно исследовать действие озона на ряд сельскохозяйственных культур с целью их модификации.

Экспериментальная часть

В представленной работе показано применение озона для модификации некоторых сельскохо-

зяйственных культур (огурцов, помидоров, кукурузы, мандаринов). Проведены эксперименты с целью выявления эффекта воздействия озона. Для получения озона применялись лабораторные озонаторы с разной производительностью: 0, 8 г/час и 1, 95 г/час. При обработке семян огурцов и помидоров озонированной водой и озонно-воздушной смесью наблюдается интенсификация их всхожести, что выражается в большей площади листьев и высоте ростков по сравнению с контрольными образцами (обработанных питьевой водой) [таблица 1, рис.2].

Таблица 1.

Результаты обработки семян огурцов и помидоров озонно-воздушной смесью, озонированной водой и питьевой водой.

Образцы	Огурцы			Помидоры		
	Степень прорастания, %	Высота ростков, см	Площадь поверхности листьев, см ²	Степень прорастания, %	Высота ростков, см	Площадь поверхности листьев, см ²
O ₃ +H ₂ O	96	37	64	96	27	15
O ₃ +воздух	80	33	33	80	20	7
Питьевая вода	75	30	28	74	18	4

Рис. 2. Стимуляция роста семян огурцов, обработанных озонированной водой

Изучены также всхожесть, прорастание и стимуляция роста семян некоторых культур, в частности, кукурузы после обработки их озонированной водой. Сравнение полученных данных с литератур-

ными [4] показало, что использованный метод более эффективный и простой. Согласно результатам наблюдений, прорастание семян по сравнению с контрольными образцами возросло на 21%, данные приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты обработки семян кукурузы озонированной и питьевой водой.

Методы обработки	Время замачивания, час	Степень всхожести после 4-х дней, %	прорастание после 1-ой недели, %	Высота ростков кукурузы за 31 день, см	Число листьев	Ширина см	Цвет
Озонированной водой	2	68	100	Ср.51	4-5	2	Темнозеленый
Контрольные образцы, питьевой водой	2	48	86	Ср. 47	2-3	1, 2	Светлозеленый

Как видно, озонированная вода интенсифицирует жизненные процессы внутри семян, чем ускоряется их всхожесть-прорастание, также стимулирует рост.

Изучено влияние озонно-воздушной смеси для продления срока хранения мандаринов.

В Грузии одной из важных проблем является продление срока хранения цитрусов, так как сезон сбора урожая цитрусов продолжается 1-1, 5 месяца.

Поэтому для продления срока их хранения, в частности, мандаринов применяются разные методы [1, 2], которые наряду с положительным эффектом обладают и отрицательным влиянием на качество продукта.

Установлено, что озон не влияет отрицательно на качество продукта, не меняет вкуса и аромата, потому что озон действует только на внешнюю поверхность продукта, как антисептик, а затем разлагается с выделением безопасного кислорода.

При исследовании продления срока хранения мандаринов с использованием ежедневного воздействия озонно-воздушной смеси в течение 32 дней (60 мин/день) сохранилось 60% мандари-

нов(рис.3) тогда как хранимые при обычных условиях (без применения озона) испортились все образцы. При прекращении озонирования мандарины сохранились ещё 3 недели.

Рис.3. Озонированные мандарины через 3 месяца.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что озон положительно влияет как на всхожесть прорастание и стимуляцию роста семян овощей и зерновых, а также на продление срока хранения мандаринов.

Список литературы

1. А.Р. Кочеткова «Технология консервирования тропических и субтропических фруктов и овощей», Киев-Одесса, «Высшая школа», 1989, с.352.
2. Журнал «Овощи и фрукты». Киев, Декабрь, 2014, с.54-60.
3. Х. Чануквадзе. «Химические и технологические особенности перспективно-производственных

сортов плодов лимона». Диссертация, Кутаиси, 2006, с. 71.

4. Шевченко А.А., Сапрунова Е.А. Исследование влияния озона на ростовые процессы семян кукурузы. Научный журнал Кубанского Государственного университета, №105(01), 2015г.

5. Как влияет озонированная вода на структуру почвы <https://BSU.ge/ge/file/111932/PDF>

6. R. Tushurashvili, M. Panchvidze, Ts. Basiladze, G. Shanidze, M. Mamardashvili, N. Kvirkvelia. Study of the dynamics of ozone decay in the ozonated portable water. Slovak International Scientific Journal, 2020, v.1, #37, pp.4-6